

CHIZMA GEOMETRIYA VA PROYEKSION CHIZMACHILIK ASOSLARINI AMALIYOTGA TADBIQ QILISH

Isakov Jasurbek Arifjonovich

Andijon Iqtisodiyot va qurilish instituti

Amaliy matematika va informatika kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya. Hozirgi kunda, turli xildagi osmono'par binolar barpo bo'lmoqda. Bularni albatta, geometrik chizmalar va arxitekturasi qurilishni tassavur qila olmaymiz. Ushbu maqola, chizma geometriya va proyeksiyon chizmachilik asoslarini amaliyotga tadbiiq qilishni yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Chizma geometriyasi, mashinalarni loyixalash, tasviriy san'at, geometrik shakl, parallel proyeksiyalash.

Kirish.

Chizma geometriya - geometriyaning fazoviy figuralarni tekislikda tasvirlash va ular yordamida fazoviy masalalarni yechish usullarini o'rganadigan bo'limi. Chizma geometriya insoniyatning amaliy faoliyatida astasekin vujudga kelgan; u inshootlar va mashinalarni loyixalashda, tasviriy san'at va boshqa sohalarda qo'llangan. Urta Osiyo me'morlari xam gumbazli binolar, ko'priklarni loyihalashda geometrik shakllardan foydalanishgan. Hozir xam xil geometrik shaklli bino va inshootlarni qurishda Chizma geometriya usullari keng qo'llaniladi. Fazoviy figuralarni tekislikda tasvirlashning 2 usuli bor: markaziy proyeksiyalash va parallel proyeksiyalash. Mac, narsalarning fotosuratlar va yorug'lik nurlaridan jismlarning tekislikda hosil bo'lgan soyalari markaziy proyeksiyalashdir. Markaziy proyeksiyalash usuli bilan yasalgan tasvir perspektiva deb ataladi. Perspektivadagi tasvirda figuraning qaqiqiy shakli va o'lchamlarini aniqlab bo'lmaydi (1rasm). Parallel proyeksiya 1 ashda markaziy proyeksiyalashdagi proyeksiya markazi 5 cheksiz uzokda deb faraz qilinadi. Parallel proyeksiyalashda proyeksiyalovchi to'g'ri chiziqlarning aniq yo'nalishi berilishi kerak. Quyosh yoki Oy nuridan jismlar soyasining paydo bo'lishi parallel proyeksiyalashga misol bo'ladi.

Asosiy qism.

Fransuz olimi va muhandisi Gaspar Monj, o'sha vaqtda to'plangan proyeksiyon savodxonlik tajribasiga tayanib, ilk bor 1798-yilda chop etilgan o'zining "Chizma geometriya" asarida to'g'ri burchakli proyeksiyonlarning asosiy holatlarini umumlashtirib ilmiy asoslab bergan. Chizma geometriya fanida proyeksiyonlashning ikki parallel va markaziy usullari ko'riladi. Texnikaviy chizmachilikda parallel proyeksiyonlanish asosiy usul hisoblanadi. U, o'z navbatida, to'g'ri burchakli proyeksiyonlanishlarga aksonometrik proyeksiyonlanish va sonli belgilar bilan proyeksiyonlanishlarga bo'linadi. Predmetning xarakterli nuqtalaridan proyeksiyalovchi nurlar yoki to'g'ri chiziqlar o'tkazish yo'li bilan tekislikda tasvirni hosil qilish jarayoniga proyeksiyonlanish deyiladi.

Figuralarni o'zaro perpendikulyar ikki tekislikka to'g'ri burchakli proyeksiyalash ortogonal proyeksiyalash deb ataladi. Ba'zan, chizmani mukammallashtirish maqsadida gorizonta va frontal tekisliklarning ikkalasiga ham perpendikulyar bo'lgan tekislik (profil tekisligi) dan foydalaniladi. Ortogonal proyeksiyalar vositasida chizmalar oson yasaladi, ortogonal proyeksiyada (izometriyada) tasvirlangan narsa o'lchamlari (bo'yi, eni, balandligi)ni bevosita

aniklash mumkin. Lekin bunday chizma buyum to'g'risida yaqqol tasavvur bermaydi. Undan, ayniqsa, murakkab figuralarning fazoviy shakllarini ko'z oldiga keltirish qiyin. Shuning uchun narsaning ortogonal proyeksiyalash asosida yasalgan tasviri uning aksonometrik proyeksiyasi bilan Muhandislik qurilish ishlarida ko'pincha sonlar bilan belgilangan proyeksiyalar deb ataluvchi usuldan foydalaniladi. Bunda nuqtalar proyeksiyalar tekisligiga ortogonal proyeksiyalanib, proyeksiya yoniga nuqtaning tekislikdagi vaziyatini ifodalovchi sonlar — balandliklar ko'yiladi. Bu chizma ayoniy bo'lishi uchun bir xil balandlikdagi nuqtalar orqali balandliklar chiziti o'tkaziladi. Agar yer sirtini (relyefini) chizmada tasvirlash lozim bo'lsa, gorizontall proyeksiyalash tekisligidan foydalaniladi. Bunda sathchiziklari gorizontallar deb ataladi. Gorizontallarning shakli va joylashishiga qarab yer sirtining tasvirlanayotgan qismi to'g'risida tasavvur hosil qilish mumkin. Gorizontallar tizimi yordamida sirtini bunday tasvirlash usuli topografik usul deb ataladi. Chizma geometriya usullari me'morlik, tasviriy san'at, texnika va boshqa sohalarda keng qo'llanadi.

Mirzo Ulug'bek (1394-1449) yulduzlar xaritasini juda aniqlik bilan chizgan mashhur astronom olim ekanligi butun dunyoga ma'lum. Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod (1455-1535) miniaturalaridan birida me'mor qoyida qurilish plani bilan tasvirlangan. Rassom o'z asarlarida qo'lagan „perspektiva“ qiyshiq burchakli aksonometriya hisoblanadi. O'rta Osiyo olimlari o'z asarlarini chizishda chizmalar chizish asboblari: jazvar (chizg'ich), juptak (reysfeder), mastura (lekalo), pargar yoki suvu (sirkul) dan foydalanganlar. Chizmalarga handasa (geometriya), tarh (plan), tarz (fasad), reja jadvali (proyeksiya yoki chizma) degan nomlar berilgan. Demak, o'rta Osiyoda chizmachilik o'ziga xos rivojlangan. Qadimgi chizmalarining juda oz qismigina bizgacha saqlanib qolgan. Buning asosiy sababi qurilgan saroy, istehkom, masjid va madrasalar aynan qayta qurilmasligi uchun chizmalar yoqib tashlangan. Shunday bo'lsada, Iroqi muqarnas ko'rinishidagi kapitelli ustunning chizmasi (Usta Shirin Murod chizmasi) saqlanib qolgan. Bu chizmada ustun fasadda tasvirlangan bo'lib, uning shaklini ko'rsatish uchun chiqarilgan kesim ham qo'shib berilgan.

O'rta Osiyoda chizmachilikning muqarrarligini Abu Rayhon Beruniyning „Jismlar ko'lami fazoda uch tomonga: birinchisi uzunlik, ikkinchisi kenglik, uchinchisi chuqurlik yoki balandlik bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Jismning mavhum cho'zilishi (proyeksiyasi) emas, balki mavjud cho'zilishi (haqiqiy kattaligi) shu uch chiziq bilan aniqlanadi. Bu uch tomonning chiziqlari vositasida jism olti yoqqa ega bo'lib, shuncha yoqlari bilan u fazoda chegaralanadi. Bu olti voqlar markazida bir jonivor turgan bo'lib, uning yuzi shu yoqlardan biriga qaragan deb xayol qilinsa, u yoqlar uning old, orqa, o'ng, chap va ost tomonlari bo'ladi, degan fikrlaridan bilib olish mumkin. Bu esa aynan zamonaviy proyeksiyalash usulining o'zginasidir.

Fan va texnika rivojlanishi bilan chizmalar ham takomillashib bordi. Chizmalar o'z tarixiga ega bo'lishi bilan birga, xalqlar madaniyatining taraqqiy etishiga oid bo'lgan tarixni ham saqlab qoladi. Rasmlar, haykallar va chizmalarga qarab, qadimgi xalqlar to'g'risida ko'p ma'lumotlar olish, shuningdek, katta ahamiyatga ega bo'lgan yodgorliklarni qayta tiklash mumkin bo'ladi.

Markaziy proyeksiyalash o'zining katta yassiligi bilan farq qiladi. Ammo predmet chizuvchining ko'zidan uzoqlashgan sari u ko'z nigohida kichiklashib boradi. Shuning uchun undan proyeksiyalash chizmachilikda kam foydalaniladi. Chizmalarga zarur o'lchamlar qo'yishda qiyinchiliklar tug'diradi va markaziy proyeksiyalashda chizmalar qurishda murakkabdir. Fotoapparat markaziy proyeksiyalash prinsipida tuzilgan.

Markaziy proyeksiyalash usulidan rassomlar rasm chizishda keng foydalanishadi.

To'g'ri burchakli proyeksiyalash usuli muhandislik usuli muhandislik grafikasi fanini o'rganishda asosiy usuldir. Agar markaziy proyeksiyalash predmetning yaqqol hajmli tasvirini bersa, to'g'ri burchakli proyeksiyalash tekislikdagi tekis tasvirini beradi.

To'g'ri burchakli proyeksiyalash usulida hosil qilingan tasviridan, proyeksiyalarning bir-biriga proyeksion bog'lash va taqqoslash yo'li bilan detalning shakli va uning o'lchamlari to'g'risida to'liq ma'lumot olish mumkin. Predmetni V tekislikda oldidan, H tekislikda ustidan, W tekislikda chapdan ko'rinishlari hosil bo'ladi. 73-chizmada predmetning H, V, W proyeksiyalar tekisliklari modulida yaqqol tasviri berilgan va tekisliklarni yoyib kompleks chizma epyur hosil qilish keltirilgan.

Aksonometrik proyeksiyalar deb, predmetni koordinata o'qlari bilan birgalikda parallel proyeksiyalash usulida aksonometrik tekisligida hosil qilingan tasviriga aytiladi. "Aksonometriya" grekcha so'z bo'lib, akson – o'q, metriy – o'lchash, ya'ni "o'qlar bo'yab o'lchash" demakdir. Aksonometrik proyeksiyalash - tasvirlashning yaqqol usuli bo'lib, markaziy proyeksiyalash usulidan farqli, unda proyeksiyalovchi nurlar dastasi o'zaro parallel bo'ladi. Shu bois model yoki detal tasvirlariga o'lcham qo'yishga imkoni bo'ladi. Aksonometrik proyeksiyalashda ko'pincha muhandislik grafikasida detallarning texnikaviy rasmini bajarishda foydalaniladi.

Xulosa.

Yuqorida berilgan ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, biz yashab turgan binolarni chizma geometriyasiz tassavur qila olmas ekanmiz. Har bir bino chizma geometriyasi orqalishakillanar ekan. Demak, biz osmono'par binolarni kengaytirar ekanmiz chizma geometriyasiga ham katta etibor berishimiz kerak ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <file:///C:/Users/borajabboyev/Downloads/chizmachilik-va-chizma-geometriya-fanlarini-rivojlanish-tarixi.pdf>
2. https://www.researchgate.net/profile/Vazira-Karimova/publication/340526825_O'ZBEKISTON_RESPUBLIKASI_OLIY_VA_ORTA_MAXSUS_TA'LIM_VAZIRLIGI/links/5e8f614992851c2f5290fef9/OZBEKISTON-RESPUBLIKASI-OLIY-VA-ORTA-MAXSUS-TALIM-VAZIRLIGI.pdf
3. <https://www.sciencedirect.com/search?q=Architecture%20architectural%20monuments&offset=100>
4. https://taqi.uz/pdf/sirtqi/chg/Chizma_geometriya_va_MG.pdf